

RELATÓRIO LEADERSHIP FOR THE FUTURE

RELATÓRIO TÉCNICO-TECNOLÓGICO

AGOSTO, 2025 // NEOP

 FGV EAESP

NÚCLEO DE ESTUDOS
EM ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
FGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São
Paulo

Assessment Leadership for the Future
Relatório Técnico-Tecnológico

São Paulo, 2025

Assessment Leadership for the Future – NEOP

O Assessment Leadership for the Future é um instrumento técnico-tecnológico de avaliação 360° desenvolvido pelo NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da FGV EAESP. Estruturado com base em literatura científica e psicometria aplicada, o produto tem como finalidade avaliar e desenvolver competências de liderança em contextos organizacionais e educacionais.

Sua concepção metodológica envolveu a integração de fundamentos teóricos da psicologia organizacional, liderança transformacional, psicologia positiva e sustentabilidade organizacional. O objetivo principal é mensurar a evolução das competências de liderança dos participantes a partir da percepção própria (autoavaliação) e da visão de múltiplos respondentes (pares, líderes e subordinados).

1. Processo Metodológico de construção do produto

O processo metodológico de construção de um instrumento técnico-tecnológico de avaliação 360° incluiu:

- Levantamento e análise crítica de literatura científica;
- Definição de construtos avaliativos com base em modelos consolidados;
- Construção de itens com base psicométrica;
- Testes piloto de validação interna do instrumento;
- Análise estatística para definição de escalas, pesos e indicadores.

2. Referencial Teórico

O desenvolvimento do Assessment Leadership for the Future baseou-se em ampla revisão de literatura científica nas áreas de comportamento organizacional, liderança, competências socioemocionais, ética, sustentabilidade e desenvolvimento de lideranças. A seguir, algumas das principais obras e autores utilizados como referência:

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.

DeBode, J. D., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Walker, A. G. (2013). Assessing ethical organizational culture: Refinement of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 49(4), 460-484.

Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-McIntyre, K. (2003). Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory. *Academy of management Journal*, 46(5), 618-630.

Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. *Journal of Management*, 31(1), 126-152.

Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., & Olsson, D. (2019). The Sustainability Consciousness Questionnaire: The theoretical development and empirical validation of an evaluation instrument for stakeholders working with sustainable development. *Sustainable Development*, 27(1), 35-49.

- Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., & Olsson, D. (2019). The Sustainability Consciousness Questionnaire: The theoretical development and empirical validation of an evaluation instrument for stakeholders working with sustainable development. *Sustainable Development*, 27(1), 35-49.
- Hadley, C. N., Pittinsky, T. L., Sommer, S. A., & Zhu, W. (2011). Measuring the efficacy of leaders to assess information and make decisions in a crisis: The C-LEAD scale. *The Leadership Quarterly*, 22(4), 633-648.
- Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., Zinko, R., Arnell, B., & James, M. (2007). Reputation as a moderator of political behavior-work outcomes relationships: A two-study investigation with convergent results. *Journal of Applied Psychology*, 92(2), 567.
- House, R. J. (1998). Appendix: Measures and assessments for the charismatic leadership approach: Scales, latent constructs, loadings, Cronbach alphas, interclass correlations. In Dansereau, F., Yammarino, F. J. (Eds.), *Leadership: The multiple-level approaches: Contemporary and alternative* (pp. 23-30). London, England: JAI Press.
- Liang, J., Farh, C. I., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. *Academy of Management Journal*, 55(1), 71-92.
- Otaye-Ebede, L. (2018). Employees' perception of diversity management practices: scale development and validation. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(4), 462-476.
- Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. *Organization Science*, 24(5), 1517-1538.
- Parker, S. K. (1998). Enhancing role breadth self-efficacy: the roles of job enrichment and other organizational interventions. *Journal Of Applied Psychology*, 83(6), 835.
- Plant, E. A., & Devine, P. G. (2003). The antecedents and implications of interracial anxiety. *Personality And Social Psychology Bulletin*, 29(6), 790-801.
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational And Psychological Measurement*, 66(4), 701-716.
- Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6), 1063.
- Shore, L. M., & Chung, B. G. (2022). Enhancing leader inclusion while preventing social exclusion in the work group. *Human Resource Management Review*, in press.
- Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the State Hope Scale. *Journal of personality and social psychology*, 70(2).
- Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. *Academy of management Journal*, 38(5), 1442- 1465.
- Steffens, N. K., Haslam, S. A., Reicher, S. D., Platow, M. J., Franssen, K., Yang, J., ... & Boen, F. (2014). Leadership as social identity management: Introducing the Identity Leadership Inventory (ILI) to assess and validate a four-dimensional model. *The Leadership Quarterly*, 25(5), 1001-1024.
- Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.
- Wong, C.; & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. *The Leadership Quarterly*, 13(3), 243-274.

3. Composição do Produto “Assessment Leadership for the Future”

O produto é composto por três elementos integrados:

1. Questionário psicométrico 360º: aplicado de forma digital, com autoavaliação e feedback de pares, liderados e supervisores. Avalia 28 atributos organizados em 4 dimensões: Leadership Essentials, Crafting Relationships, Social & Environment Commitment e Leadership Consequences.
2. Relatório individual em PDF: entregue ao aluno participante com gráficos comparativos e análise por dimensão. Apresenta a média por grupo avaliador, gap entre autoimagem e percepção externa, forças, pontos cegos e oportunidades de desenvolvimento.
3. Sessão de devolutiva com docente: o participante é acompanhado por um professor da FGV EAESP para interpretar os resultados e elaborar um plano de desenvolvimento de carreira e liderança.

As respostas são tratadas de forma sigilosa, garantindo a integridade da informação e a confidencialidade dos respondentes. Os resultados são apresentados individualmente a cada participante em formato de relatório personalizado, contendo análise comparativa, gráficos de gap, forças, pontos cegos, forças ocultas e sugestões de desenvolvimento.

4. Aplicação prática do produto e impacto

O Assessment Leadership for the Future é aplicado como componente metodológico dos cursos de liderança oferecidos pela FGV. Atualmente, o produto é aplicado em cursos regulares e in company da FGV, com relatórios gerados semestralmente. Está alinhado aos objetivos de formação de lideranças éticas, sustentáveis e eficazes, em consonância com os ODS da ONU e com as diretrizes da Área 27 da CAPES.

A aplicação é feita de forma digital no primeiro e no último dia de curso, aula como parte integrante da jornada de formação do aluno Líder, permitindo uma avaliação longitudinal do desenvolvimento individual. A devolutiva é apresentada em relatório personalizado entregue ao participante, com apoio de docentes na análise dos resultados.

Desde sua implementação até setembro de 2025, o instrumento já impactou e beneficiou mais de 100 executivos em cursos de pós-graduação lato sensu, entre executivos, gestores públicos e profissionais em desenvolvimento. Os resultados reforçam o potencial transformador do assessment no processo educacional e formativo, consolidando-o como um instrumento técnico-tecnológico de impacto mensurável.

ANEXO A

FICHA TÉCNICA - Área 27 da CAPES

Produção Técnica Tecnológica de Produto não patenteável

Assessment Leadership for the Future

Desenvolvido pelo NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da FGV EAESP.

FICHA TÉCNICA - Área 27 da CAPES

Produção Técnica Tecnológica de Produto não patenteável

Descrição do produto e de sua finalidade:

O Assessment Leadership for the Future é um instrumento técnico-tecnológico de avaliação 360° desenvolvido pelo NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da FGV EAESP. Estruturado com base em literatura científica e psicometria aplicada, o produto tem como finalidade avaliar e desenvolver competências de liderança em contextos organizacionais e educacionais.

Sua concepção metodológica envolveu a integração de fundamentos teóricos da psicologia organizacional, liderança transformacional, psicologia positiva e sustentabilidade organizacional. O objetivo principal é mensurar a evolução das competências de liderança dos participantes a partir da percepção própria (autoavaliação) e da visão de múltiplos respondentes (pares, líderes e subordinados).

Avanços tecnológicos:

Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, a partir do estado da arte da literatura, culminando em produto industrial não patenteável no campo de Gestão de Pessoas e Liderança.

Docentes Autores Responsáveis:

Dr.^a Maria José Tonelli -Maria.Jose.Tonelli@fgv.Br

Dr.^a Joana Story - Joana.Story@fgv.Br

Docentes Autores diretamente envolvidos na construção e aplicação:

Dr.^a Ianaira Neves – Ianaira.Neves@fgv.Br

Dr.^a Jussara Pereira - Jussara.Pereira@fgv.Br

Pesquisadores bolsistas envolvidos na construção:

Danilo Andretta - Danilo.Andretta@gmail.Com

Julia Vasconcelos - Juliavmtg@gmail.Com

Conexão com Pesquisa - Projeto de Pesquisa vinculado à produção:

Andretta, Danilo. Valorizando a diversidade : desenvolvimento da liderança inclusiva e impacto sobre o engajamento no trabalho / Danilo Andretta. - 2024. 105 f. Orientador: Joana Sabrina Pereira Story. Tese (doutorado CDAE) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo.

Conexão com Produção Científica:

ANDRETTA, D.; STORY, J. . Desenvolvimento de Liderança em Contextos de Diversidade e Inclusão: Uma Discussão Emergente para Formar Líderes Inclusivos. In: EnAnpad 2024, 2024, Florianópolis. Anais do EnAnpad 2024, 2024.

ANDRETTA, D.; STORY, J. . Liderança Inclusiva: Como Promover o Engajamento no Trabalho Valorizando a Diversidade e a Inclusão. In: EnAnpad 2024, 2024, Florianópolis. Anais do EnAnpad 2024, 2024.

ANDRETTA, D.; STORY, J. . Leadership Development: Integrative Literature Review and Research Agenda Proposal. In: European Academy of Management, 2023. Anais do Euram 2023.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica

Abrangência realizada após finalização e implementação: Desde sua implementação até setembro de 2025, o instrumento desenvolvido pelo NEOP já impactou e beneficiou mais de 100 executivos em cursos de pós-graduação lato sensu, entre executivos, gestores públicos e profissionais em desenvolvimento. Os resultados reforçam o potencial transformador do assessment no processo educacional e formativo, consolidando-o como um instrumento técnico-tecnológico de impacto mensurável.

Abrangência potencial: Ativo de propriedade intelectual da FGV EAESP, novo método longitudinal de desenvolvimento de liderança (assessment 360º) e acompanhamento de métricas da jornada de aprendizagem. Está alinhado aos objetivos de formação de lideranças éticas, sustentáveis e eficazes, em consonância com os ODS da ONU e com as diretrizes da Área 27 da CAPES.

Replicabilidade: O modelo é replicável e já foi adaptado para diferentes segmentos, como Programas de liderança envolvendo lideranças de empresas privadas, terceiro setor, área da saúde e gestão pública, além de Cursos In Company.

Repositório FGV EAESP - FGVneop - Núcleo de Estudos em Organizações e

Pessoas: <https://repositorio.fgv.br/communities/2b0ec086-987a-4058-9217-3be22a911052>

ANEXO B

MANUAL DO ALUNO

Assessment Leadership for the Future

Desenvolvido pelo NEOP – Núcleo de Estudos em
Organizações e Pessoas da FGV EAESP.

FGV EAESP

Manual do Aluno
**ASSESSMENT LEADERSHIP
FOR THE FUTURE**

JULHO, 2024 // NEOP

INTRODUÇÃO

Prezado(a)
XXXXXXXXXXXX

Você participou recentemente de uma pesquisa de **Avaliação 360°**. Você e seus avaliadores foram solicitados a fornecer informações de sua eficácia em muitos comportamentos.

Os indivíduos que avaliaram você foram categorizados pelo relacionamento que eles têm com você. Por exemplo, eles podem ter sido seus líderes, colegas e pessoas direta ou indiretamente subordinadas a você. Foi-lhes pedido que fossem justos e precisos ao basear suas classificações sobre o seu desempenho em áreas específicas.

Este relatório apresenta os resultados deste processo de feedback de vários avaliadores e contém suas autoavaliações e as avaliações fornecidas por seus colegas de trabalho.

Leadership for the
FUTURE

SOBRE A FERRAMENTA

O Assessment Leadership for the Future é uma avaliação 360°, construída pelo NEOP - FGV EAESP, para desenvolvimento de Liderança.

O Assessment é um instrumento suportado por base psicométrica e amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e corporativos, trazendo diferencial para todos os líderes participantes.

OBJETIVO

O objetivo da pesquisa de feedback com vários avaliadores é ajudá-lo a explorar como você contribui para o sucesso de sua organização e para ajudá-lo(a) a **identificar oportunidades** para se tornar mais bem-sucedido(a) e mais realizado(a) em sua função.

Auto avaliação

Como fui avaliado por meus pares

O relatório identificará **“o gap”**, que é definido como a diferença de como você se avalia em comparação com os indivíduos que avaliaram sua capacidade de desempenho com base em as competências específicas

Avaliação 360°

Mensurar performance:

Avaliação 360 graus é um método de análise que une autoavaliação e avaliações dos que trabalham com a pessoa, incluindo subordinados, líderes e colegas de trabalho. A avaliação 360 consiste em ter a visão mais completa possível do desempenho do colaborador.

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO

Lista de opções usadas para avaliar seus atributos,

Por avaliador

Escala
Eu
Superior
Par
Liderado direto
Média das avaliações

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO

Lista de opções usadas para avaliar seus atributos,

Por valor

Color	Escala
	Baixo
	Moderado
	Alto

Análise VISÃO GERAL

- De acordo com as métricas alcançadas haverá:
- **Área significativa para desenvolvimento** (demonstra comportamento ineficaz)
 - **Área para desenvolvimento** (demonstra comportamento menos eficaz)
 - **Força** (demonstra caminho para comportamento eficaz)
 - **Força significativa** (demonstra comportamento altamente eficaz)

RESUMO DOS RESULTADOS

COMO EU SOU / LEADERSHIP ESSENTIALS

Essa métrica avalia *skills* a nível individual, em resumo, são características da sua personalidade que impactam a sua performance. Foram mensuradas as seguintes variáveis: humildade, criatividade, lidando com a crise, esperança, eficácia, resiliência, otimismo

COMO INTERAJO COM OUTROS / CRAFTING RELATIONSHIPS

Essa métrica avalia as interações a nível coletivo, em resumo, analisa sua capacidade de relações interpessoais. Foram mensuradas as seguintes variáveis: habilidades políticas e construção de network (habilidade de construir redes, influência interpessoal, astúcia, sinceridade), identidade de liderança, e inteligência emocional

COMO INTERAJO COM AMBIENTE EXTERNO / SOCIAL & ENVIRONMENT COMMITMENT

Essa métrica avalia a nível organizacional a orientação para a sustentabilidade, estando em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Em resumo, analisa sua capacidade do líder engajar a organização em questões relacionadas à sustentabilidade, diversidade e ética. Foram mensuradas as seguintes variáveis: conhecimento de sustentabilidade, atitudes de sustentabilidade, comportamento de sustentabilidade, orientação para a diversidade e inclusão (conforto e aceitação, papel do líder, julgamento e estereótipos), virtudes éticas.

IMPACTO DA MINHA LIDERANÇA / LEADERSHIP CONSEQUENCES

Essa métrica avalia os resultados organizacionais e como o líder tem ajudado a alcançá-los. Em resumo, analisa a capacidade do líder em engajar a organização a ser efetiva, ter visão de futuro, inovar e ter um clima de trabalho amigável. Foram mensuradas as seguintes variáveis: efetividade, engajamento (vigor), segurança psicológica, comprometimento, reputação, visão e empoderamento.

VISÃO GERAL

RESUMO DOS RESULTADOS

COMO EU SOU / LEADERSHIP ESSENTIALS

	Como eu sou / Leadership Essentials	Média	Eu	Gap
1	Humility Ter consciência das próprias limitações	4	5	-1
2	Creativity Ter a capacidade de imaginar, criar, produzir ou inventar conceitos e coisas inéditas, bem como transformar o abstrato em tangível	4	5	-1
3	Leading with crisis Ter competência e capacidade analítica para liderar em situações inusitadas, crises e adversidades	3.9	4	-0.10
4	Hope Ter a força de vontade e buscar caminhos para atingir seu objetivo	4	5	-1
5	Efficacy Acreditar na capacidade de mobilizar recursos cognitivos para obter resultados específicos	3.8	4	-0.20
6	Resilience Ter a capacidade de se recuperar da adversidade, do fracasso ou de mudanças positivas aparentemente esmagadoras	3,8	3	0.8
7	Optimism Ter o estilo explicativo que atribui eventos positivos a causas internas permanentes e abrangentes	5	4	1

VISÃO GERAL

RESUMO DOS RESULTADOS

COMO INTERAJO COM OUTROS / CRAFTING RELATIONSHIPS

	Como interajo com outros / Crafting Relationships	Média	Eu	Gap
1	Networking Ability Ter consciência das próprias limitações	3	3	0
2	Interpersonal Influence Ter a capacidade de capacidade imaginar, criar, produzir ou inventar conceitos e coisas inéditas, bem como transformar o abstrato em tangível	3	5	-2
3	Social Astuteness Ter competência e capacidade analítica para lidar com situações inusitadas, crises e adversidades	3.40	4	-0.60
4	Apparent Sincerity Ter a força de vontade e buscar caminhos para atingir seu objetivo	3.20	3	0.2
5	Leadership Identity Acreditar na capacidade de mobilizar recursos cognitivos para obter resultados específicos	3.10	4	-0.90
6	Emotional Intelligence Ter a capacidade de se recuperar da adversidade, do fracasso ou de mudanças positivas aparentemente esmagadoras	3	3	0

VISÃO GERAL

RESUMO DOS RESULTADOS

COMO INTERAJO COM AMBIENTE EXTERNO / SOCIAL & ENVIRONMENT COMMITMENT

	Como interajo com ambiente externo / Social & Environment Commitment	Média	Eu	Gap
1	Sustainability knowingness Ter consciência para a sustentabilidade e adotar medidas sustentáveis	3.8	3	0
2	Sustainability attitudes Demonstrar força de vontade e adotar atitudes em prol da sustentabilidade	3.8	3.5	0.3
3	Sustainability behavior preocupação e responsabilidade pelo seu comportamento, estilo de vida e consumo.	3.6	3	-0.60
4	Diversity confort Ter pouca vontade de interagir com pessoas de diferentes grupos sociais ou que tenham uma opinião diferente sobre determinado assunto.	3.20	3	0.2
5	Leader role Assumir um papel ativo na criação de mudanças na estrutura social de uma organização.	3.40	3	0.40
6	Stereotypes Ter crenças inconscientes sobre vários grupos sociais e identitários	3.6	3	-0.60
7	Building Ethical Climate Ter uma forte vontade de justiça e adotar uma postura honesta e confiável	3.40	3	0.40

VISÃO GERAL

RESUMO DOS RESULTADOS

IMPACTO DA MINHA LIDERANÇA / LEADERSHIP CONSEQUENCES

	Impacto da minha liderança / Leadership Consequences	Média	Eu	Gap
1	Effectiveness Atender as necessidades da organização e de sua equipe e cumprir os objetivos que lhe são dados	3	5	-2
2	Work Engagement (Vigor) Demonstrar estado afetivo-cognitivo positivo e gratificante relacionado ao trabalho	3	5	-2
3	Psychological Safety Ter (ou acreditar na criação de) um ambiente que permita que as pessoas se expressem sem medo de consequências negativas	3.40	5	-1.60
4	Commitment Atuar como modelo de identificação e envolvimento com a organização,	3.20	5	-1.8
5	Vision Possuir visão do futuro baseada em valores organizacionais e inspirar comportamentos	3.10	5	-1.90
6	Empowerment Conceder autonomia para sua equipe realizar seu trabalho sem interferir com frequência nas decisões do dia a dia	3	5	-2

VISÃO GERAL

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.
- DeBode, J. D., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Walker, A. G. (2013). Assessing ethical organizational culture: Refinement of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 49(4), 460-484.
- Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-McIntyre, K. (2003). Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory. *Academy of management Journal*, 46(5), 618-630.
- Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. *Journal of Management*, 31(1), 126-152.
- Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., & Olsson, D. (2019). The Sustainability Consciousness Questionnaire: The theoretical development and empirical validation of an evaluation instrument for stakeholders working with sustainable development. *Sustainable Development*, 27(1), 35-49.
- Hadley, C. N., Pittinsky, T. L., Sommer, S. A., & Zhu, W. (2011). Measuring the efficacy of leaders to assess information and make decisions in a crisis: The C-LEAD scale. *The Leadership Quarterly*, 22(4), 633-648.
- Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., Zinko, R., Arnell, B., & James, M. (2007). Reputation as a moderator of political behavior-work outcomes relationships: A two-study investigation with convergent results. *Journal of Applied Psychology*, 92(2), 567.
- House, R. J. (1998). Appendix: Measures and assessments for the charismatic leadership approach: Scales, latent constructs, loadings, Cronbach alphas, interclass correlations. In Dansereau, F., Yammarino, F. J. (Eds.), *Leadership: The multiple-level approaches: Contemporary and alternative* (pp. 23-30). London, England: JAI Press.
- Liang, J., Farh, C. I., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. *Academy of Management Journal*, 55(1), 71-92.
- Otaye-Ebede, L. (2018). Employees' perception of diversity management practices: scale development and validation. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(4), 462-476.
- Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. *Organization Science*, 24(5), 1517-1538.
- Parker, S. K. (1998). Enhancing role breadth self-efficacy: the roles of job enrichment and other organizational interventions. *Journal Of Applied Psychology*, 83(6), 835.
- Plant, E. A., & Devine, P. G. (2003). The antecedents and implications of interracial anxiety. *Personality And Social Psychology Bulletin*, 29(6), 790-801.
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational And Psychological Measurement*, 66(4), 701-716.
- Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6), 1063.
- Shore, L. M., & Chung, B. G. (2022). Enhancing leader inclusion while preventing social exclusion in the work group. *Human Resource Management Review*, in press.
- Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the State Hope Scale. *Journal of personality and social psychology*, 70(2).
- Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. *Academy of management Journal*, 38(5), 1442-1465.
- Steffens, N. K., Haslam, S. A., Reicher, S. D., Platow, M. J., Fransen, K., Yang, J., ... & Boen, F. (2014). Leadership as social identity management: Introducing the Identity Leadership Inventory (ILI) to assess and validate a four-dimensional model. *The Leadership Quarterly*, 25(5), 1001-1024.
- Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.
- Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. *The Leadership Quarterly*, 13(3), 243-274.

FGV EAESP

Manual do Aluno
**ASSESSMENT LEADERSHIP
FOR THE FUTURE**

JULHO, 2024 // NEOP

ANEXO C

MODELO DE RELATÓRIO INDIVIDUAL ENTREGUE AO ALUNO

Assessment Leadership for the Future

Desenvolvido pelo NEOP – Núcleo de Estudos em
Organizações e Pessoas da FGV EAESP.

RELATÓRIO LEADERSHIP FOR THE FUTURE

 FGV EAESP

NÚCLEO DE ESTUDOS
EM ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS

Líder

Prezado(a) XXXXXXXXXXXX

O desenvolvimento da liderança é um processo construído ao longo de toda a caminhada profissional. Estudos evidenciam que tal processo é aprimorado quando o próprio indivíduo se dispõe a conhecer a si mesmo e compreender como as outras pessoas o enxergam no dia a dia.

Parabéns, você deu o primeiro passo nessa jornada ao aceitar o convite de participar do Leadership for the Future!

Este é um instrumento de avaliação da liderança fundamentado em pesquisas robustas de relevância e impacto mundial, com base psicométrica e direcionado a quatro dimensões:

- . Leadership Essentials
- . Crafting Relationships
- . Social & Environment Commitment
- . Leadership Consequences

Através dele, você avaliou a si mesmo e convidou seus liderados, pares e supervisores a também te avaliarem em um processo denominado “Avaliação 360°”. Após compilar os principais resultados desta avaliação, chegamos ao momento de analisar e refletir sobre sua autopercepção bem como as percepções das pessoas que interagem com você na sua atuação como líder.

Esperamos que este processo te conduza a um maior nível de autoconsciência, direcionando seu processo de autodesenvolvimento de liderança. Ademais, esperamos que estas análises te ajudem na formação de uma liderança de alto desempenho, comprometida com o futuro da sua organização, da sua equipe e da sociedade.

O Assessment Leadership for the Future é um instrumento de avaliação da liderança construída pelo Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (NEOP | FGV-EAESP), orientado ao desenvolvimento de líderes. Tendo como pilares fundamentais a literatura científica e a base psicométrica, o assessment explora uma diversidade de variáveis que representam atributos importantes para um líder com alto desempenho no ambiente de trabalho atual e futuro.

Este assessment foi desenhado para ser aplicado através de uma "Avaliação 360º", envolvendo não apenas a autoavaliação do líder, mas também a avaliação dos liderados, pares e supervisores. Assim, a "Avaliação 360º" requer feedbacks em diferentes níveis hierárquicos e pessoas da organização, enriquecendo o impacto do assessment sobre o processo de desenvolvimento de liderança.

Estrutura do Assessment:

O questionário contém 100 questões, das quais 10 são dedicadas à identificação sociodemográfica e 90 são respondidas em escala de concordância com assertivas. Estas 90 questões representam, de forma agrupada, 28 atributos relevantes para a liderança. Por sua vez, estes 28 atributos estão agrupados em 4 dimensões principais. Neste relatório, você poderá compreender as dimensões e atributos e visualizar a sua pontuação média para cada um deles.

Resultados do Assessment:

Os resultados (numéricos) evidenciados neste relatório representam o valor médio entre todos os indivíduos que avaliaram sua atuação como líder. Nenhum resultado terá identificação pessoal, contudo, você visualizará a pontuação agrupada nos núcleos: liderados, pares e supervisor(es).

Os resultados (avaliativos) deste relatório variam de 1 a 5, assim como a escala utilizada no momento de preenchimento do instrumento. Para cada dimensão analisada haverá uma tabela explicando como você pode interpretar o resultado obtido em cada uma das variáveis. De forma

O Assessment Leadership for the Future está fundamentado em quatro dimensões - Leadership Essentials, Crafting Relationships, Social & Environment Commitment e Leadership Consequences - e 28 atributos avaliadores ou indicadores de comportamentos da liderança. A seguir, apresentamos a definição de cada uma das dimensões:

**Leadership
Essentials**

**Crafting
Relationships**

**Social &
Environment
Commitment**

**Leadership
Consequences**

Dimensão 01 – Leadership Essentials: Nesta dimensão estão presentes os atributos que contemplam especificamente aspectos individuais do líder. Evidencia-se variáveis que dizem respeito ao líder em si, considerando o que é essencial ao processo de liderança. Os atributos são: humildade, criatividade, liderando crises e capital psicológico (subdividida em confiança, esperança, resiliência e otimismo).

Dimensão 02 – Crafting Relationships: Nesta dimensão há um enfoque sobre os aspectos interpessoais da liderança. Assim, evidencia-se uma interface coletiva ao posicionar o líder em relação aos seus liderados. Três atributos principais estão presentes: habilidade política (subdividido em habilidade de construir redes, influência interpessoal, astúcia social e sinceridade aparente), identidade de liderança, e a inteligência emocional (subdividida em regulação da emoção e avaliação das emoções dos outros).

Dimensão 03 – Social & Environment Commitment: Esta dimensão representa o compromisso das lideranças com aspectos sociais e ambientais, que envolvem questões que vão além das organizações, mas não são alheias ao ambiente organizacional e à atuação dos líderes. Os atributos nesta dimensão envolvem: sustentabilidade (subdividido em conhecimento, atitudes e comportamento de sustentabilidade), diversidade e inclusão (subdividido em valorização da diversidade, papel do líder na diversidade, rompendo estereótipos), e clima ético.

Dimensão 04 – Leadership Consequences: Esta dimensão representa uma interface da liderança com a organização. Estão contemplados os atributos associados aos resultados positivos de uma liderança efetiva. Esta dimensão evidencia os aspectos relacionais da liderança e suas influências sobre os indivíduos, em contraste com a dimensão de Crafting Relationships que foca os aspectos interpessoais, restringindo-se à figura do líder. Os atributos aqui considerados são: efetividade, engajamento no trabalho, segurança psicológica, comprometimento afetivo, reputação, visão e empoderamento.

Nesta dimensão você está sendo avaliado a partir de um conjunto de atributos individuais sobre a sua atuação como líder. De acordo com a literatura científica, estes atributos representam aspectos relevantes para a liderança:

Humildade: virtude pessoal de alguém que direciona seu olhar para o outro, além de aprender com os outros a partir do reconhecimento de suas forças.

Criatividade: processo dinâmico que envolve a elaboração de ideias ou soluções que são tanto novas quanto úteis para solucionar problemas ou aperfeiçoar algo.

Liderando crises: crises são eventos percebidos como inesperados, com alto impacto e urgência de resposta, e potencialmente disruptivos. Nestes contextos, líderes são chamados a oferecer respostas rápidas e se desenvolverem a partir destas experiências.

Capital psicológico: capacidades de confiança, otimismo, esperança e resiliência que atuam como recursos pessoais de um líder autêntico.

- **Confiança:** disposição em assumir tarefas desafiadoras e empregar os esforços necessários para concluí-las de forma satisfatória.
- **Esperança:** perseverança em direção aos objetivos pessoais, bem como a capacidade de redirecionar os caminhos quando for necessário.
- **Resiliência:** capacidade de o indivíduo se manter bem, recuperar-se e ir além para ser bem-sucedido quando confrontado por problemas e adversidades.
- **Otimismo:** representa a visão positiva sobre ser bem-sucedido agora e no futuro.

Média dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Metrics	Autoavaliação	Liderado	Par	Supervisor
Humildade	4,7	4,3	4,7	4,0
Criatividade	3,3	4,4	4,7	4,3
Liderando Crises	4,0	4,3	3,3	3,2
Confiança	4,3	4,2	5,0	4,7
Esperança	4,3	4,2	5,0	4,2
Resiliência	4,3	4,4	4,0	3,8
Otimismo	3,3	4,3	3,7	4,5

Gráficos de médias dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Comparativo da média da autoavaliação e da média geral

Métricas	Eu	Média
Humildade	4,67	4,28
Criatividade	3,33	4,44
Liderando Crises	4,00	3,78
Confiança	4,33	4,50
Esperança	4,33	4,33
Resiliência	4,33	4,17
Otimismo	3,33	4,28

	LÍDERES COM ALTO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES	LÍDERES COM BAIXO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES
HUMILDADE	Líderes com maior nível de humildade são mais receptivos a feedbacks, sobretudo em situações de baixo desempenho, e são mais dispostos a aprender.	Estes líderes tendem a buscar aumento da performance individual a partir da avaliação dos outros, e contribuem para a prosperidade do trabalho em equipe.	São pouco receptivos às percepções dos outros sobre si mesmo.	Estes líderes possuem dificuldade em sustentar um ambiente orientado ao aprendizado e trabalho em grupo, por sua dificuldade em ouvir avaliações dos outros e reconhecer necessidades de mudanças.
CRIATIVIDADE	Líderes que são vistos como criativos produzem ideias inovadoras e úteis para produtos e serviços.	Estes líderes buscam despertar a inovação e criatividade para gerar resultados positivos tanto para a organização, quanto para a sua equipe.	Estes líderes são pouco interessados em pensar sobre novas formas de resolver problemas, e preferem seguir formas prescritas de lidar com problemas.	Lideram uma equipe pouco propícia a mudanças positivas, podendo gerar inércia para o grupo e para a organização. O próprio líder se torna a barreira para a criatividade.
LIDERANDO CRISES	Sentem-se mais confiantes, são adaptáveis e capazes de tomar decisões em contextos de crise.	Estes líderes são mais capazes de tomar decisões em contextos de urgência, ambiguidade e alto risco. A motivação destes líderes leva-os a acreditar que eles podem atuar com alta performance nestes contextos.	Estes líderes não se sentem preparados para tomar decisões efetivas em contextos de crise.	Equipes podem entrar em estado de inércia pela falta de adaptabilidade ou decisões do líder.
CONFIANÇA	São capazes de realizar um conjunto mais amplo de tarefas de trabalho e de forma mais proativa, indo além dos requisitos prescritos.	Estes líderes se sentem mais confiantes para resolver problemas de longo prazo, implementar melhorias, estabelecer metas, resolver conflitos e apresentar informações para a alta administração e clientes.	Sentem-se hesitantes de realizar atividades do trabalho que ampliam sua atuação como líder de forma proativa junto à alta administração.	Estes líderes possuem mais dificuldade de enriquecer (enrichment) as atividades do seu trabalho.
ESPERANÇA	Acreditam na própria capacidade de definir caminhos e sustentar ações para alcançar objetivos.	Líderes com alto nível de esperança tendem a se envolver mentalmente em eventos de forma mais positiva, de modo a experienciar com mais frequência resultados bem-sucedidos relacionados a objetivos.	Possuem menos disposição em enxergar formas positivas de lidar com as situações vivenciadas no trabalho.	Estes líderes são mais propensos a encontrar dificuldades para definir formas de resolver situações adversas no trabalho.
RESILIÊNCIA	Líderes com alto nível de resiliência são capazes de se adaptar e restaurar o equilíbrio de suas vidas diante de grandes adversidades, evitando efeitos potencialmente prejudiciais do estresse vivenciado.	Estes líderes manifestam maior nível de comportamento adaptativo e capacidade de resolução de problemas em diferentes circunstâncias.	Encontram dificuldades de lidar de forma dinâmica às necessidades de cada situação no trabalho, gerando um estado de desordem frente a mudanças não previstas e sob níveis mais elevados de estresse.	Estes líderes tendem a ter dificuldades de agir diante das adversidades no trabalho e lidar com situações estressantes.
OTIMISMO	Possuem expectativas positivas para o seu futuro.	Líderes otimistas tendem a usar estratégias de enfrentamento de situações mais focadas na resolução do problema. Quando o enfrentamento não é possível, recorrem a estratégias adaptativas focadas em aceitação, humor e atitudes positivas.	Líderes com menores níveis de otimismo possuem menos expectativas de alcançar resultados bem-sucedidos no futuro.	Líderes pessimistas tendem a lidar com negação (comportamental e mental) diante de situações adversas, independentemente de algo poder ser feito para resolver o problema ou não.

Nesta dimensão você está sendo avaliado a partir de um conjunto de atributos que representam aspectos interpessoais da liderança. Sobretudo, no que diz respeito a sua disposição em construir de relações positivas com as pessoas ao seu redor no ambiente de trabalho.

Habilidade política: capacidade de compreender as outras pessoas no trabalho e utilizar esse conhecimento para influência, de modo que ajude a alcançar objetivos pessoais e/ou organizacionais. Envolve a habilidade de construir redes, influência interpessoal, astúcia social, e sinceridade aparente.

Identidade de liderança: representa um subcomponente da identidade associado à forma como um indivíduo pensa sobre si mesmo como um líder.

Inteligência emocional: habilidade de reconhecer, expressar e compreender emoções com o intuito de guiar o pensamento e ação para lidar com situações. Envolve a regulação da emoção e a avaliação das emoções dos outros.

Média dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Metrics	Autoavaliação	Liderado	Par	Supervisor
Habilidade de Construir Redes	3,0	4,3	3,0	4,3
Influência Interpessoal	4,0	4,2	4,0	3,3
Astúcia Social	3,0	3,6	4,0	3,8
Sinceridade Aparente	4,3	4,0	3,7	4,5
Identidade de Liderança	3,0	3,7	4,0	3,8
Regulação da Emoção	4,0	4,2	3,8	4,3
Avaliação da Emoção dos Outros	3,3	2,8	3,5	4,4

Gráficos de médias dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Comparativo da média da autoavaliação e da média geral

Métricas	Eu	Média
Habilidade de Construir Redes	3,00	4,11
Influência Interpessoal	4,00	3,89
Astúcia Social	3,00	3,72
Sinceridade Aparente	4,33	4,11
Identidade de Liderança	3,00	3,75
Regulação da Emoção	4,00	4,13
Avaliação da Emoção dos Outros	3,25	3,46

	LÍDERES COM ALTO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES	LÍDERES COM BAIXO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES
HABILIDADE DE CONSTRUIR REDES	Estes líderes são politicamente habilidosos para construir amizades e alianças que são fortes e benéficas para uma atuação bem-sucedida de si mesmos e da organização.	Os líderes que buscam estar bem posicionados em suas redes conseguem criar e aproveitar mais oportunidades significativas para a si mesmos, para sua equipe e para a organização.	Estes líderes são menos propensos a ocupar um lugar de destaque em suas redes, que podem não ser muito amplas.	Como consequência, estes líderes não conseguem criar oportunidades para si mesmos, sua equipe ou organização a partir das conexões com outras pessoas.
INFLUÊNCIA INTERPESSOAL	Possuem um estilo pessoal sutil e convincente para exercer uma influência poderosa sobre os indivíduos ao seu redor.	Estes líderes são capazes de se adaptar a diferentes situações e comportamentos de outras pessoas a fim de alcançar os seus próprios objetivos.	Líderes com baixa influência interpessoal possuem dificuldade de adaptar seus comportamentos em diferentes situações para obter respostas específicas de outras pessoas.	Estes líderes são menos capazes de possuir relacionamentos significativos com outras pessoas e exercer algum tipo de influência sobre elas.
ASTÚCIA SOCIAL	São observadores astutos das outras pessoas, com alto nível de discernimento e autoconsciência.	Estes líderes são bons em compreender as interações sociais e interpretar com precisão os próprios comportamentos e dos outros. Eles sabem lançar luz sobre os melhores aspectos do seu trabalho para influenciar outras pessoas.	Possuem dificuldade para compreender as interações sociais que acontecem ao seu redor e para influenciar pessoas a partir disso.	Estes líderes não possuem resultados positivos em utilizar o contexto social ao seu favor.
SINCERIDADE APARENTE	Estes líderes são, ou parecem ser, honestos, autênticos, sinceros e corretos nos contextos em que atuam.	Líderes com alto nível de sinceridade aparente inspiram confiança nas pessoas ao seu redor, e suas tentativas de influência são mais bem-sucedidas.	Estes líderes costumam ter suas ações interpretadas como manipuladoras ou coercitivas.	Os líderes com baixo nível de sinceridade aparente não conseguem inspirar confiança nas pessoas ao seu redor, e são menos capazes de influenciar as pessoas.
IDENTIDADE DE LIDERANÇA	Os líderes com alto nível de identidade de liderança são vistos não apenas como um membro do grupo, mas são capazes de construir um senso de união e de atuar em prol do grupo.	Este líder é bem avaliado por seus liderados por atuar a favor dos interesses do grupo e ser capaz de gerar pertencimento entre os membros.	Os líderes com baixo nível de identidade de liderança possuem dificuldade de manter um grupo coeso e atuar a favor dos interesses do grupo.	Os líderes são vistos como mais distantes do grupo, menos bem avaliados e incapazes de gerar pertencimento.
REGULAÇÃO DA EMOÇÃO	Estes líderes possuem mais capacidade de regular as próprias emoções, permitindo uma recuperação mais rápida de situações que causam algum tipo de sofrimento psíquico.	Líderes com maior nível de inteligência emocional possuem maior performance e mais satisfação com o trabalho.	Estes líderes possuem dificuldade de compreender e controlar as próprias emoções. A recuperação de um estado de mudança brusca de emoção é mais lenta.	Estes líderes tendem a possuir menor satisfação com o trabalho e não conseguem despertar comportamentos "extra role behavior" dos seus liderados.
AVALIAÇÃO DA EMOÇÃO DOS OUTROS	Os líderes com alto nível de habilidade para compreender as emoções das pessoas ao seu redor são mais sensíveis aos sentimentos e emoções dos outros.		Estes líderes são insensíveis às emoções das outras pessoas, possuindo dificuldade de compreender o que os outros sentem.	

Nesta dimensão, você está sendo avaliado a partir do seu compromisso com aspectos sociais e ambientais que são fundamentais para uma liderança de alto desempenho. Estes aspectos transcendem o limite das organizações, mas não são alheios ao ambiente organizacional e à sua atuação como líder.

Sustentabilidade: os estudos têm enfatizado a necessidade de líderes comprometidos com os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Este atributo está subdividido em conhecimento, atitudes e comportamento de sustentabilidade, a partir de três eixos centrais: economia, sociedade e ambiente.

Diversidade e inclusão: a literatura aponta que os líderes possuem grande responsabilidade em tornar o ambiente de trabalho inclusivo, de modo que os liderados se sintam pertencidos e valorizados em suas singularidades. Neste assessment, este atributo está subdividido em: valorização da diversidade, papel do líder na diversidade, e rompendo estereótipos.

Clima ético: representa a percepção compartilhada entre os membros da organização a respeito dos comportamentos adequados e de como as situações envolvendo ética devem ser tratadas. O líder é responsável por direcionar a forma como essa percepção é construída a respeito da ética.

Média dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Metrics	Autoavaliação	Liderado	Par	Supervisor
Conhecimento de Sustentabilidade	4,0	3,7	3,3	4,5
Atitudes de Sustentabilidade	4,3	3,6	4,0	4,2
Comportamento de Sustentabilidade	3,3	3,9	4,0	4,3
Valorização da Diversidade	3,0	3,7	3,7	4,3
Papel do Líder na Diversidade	1,3	3,9	2,3	3,5
Rompendo Estereótipos	3,0	3,6	1,8	4,0
Clima Ético	3,5	4,3	4,3	5,0

Gráficos de médias dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Comparativo da média da autoavaliação e da média geral

Métricas	Eu	Média
Conhecimento de Sustentabilidade	4,00	3,89
Atitudes de Sustentabilidade	4,33	3,83
Comportamento de Sustentabilidade	3,33	4,06
Valorização da Diversidade	3,00	3,89
Papel do Líder na Diversidade	1,33	3,50
Rompendo Estereótipos	3,00	3,42
Clima Ético	3,50	4,54

	LÍDERES COM ALTO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES	LÍDERES COM BAIXO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES
CONHECIMENTO DE SUSTENTABILIDADE	Acreditam que sua consciência para a sustentabilidade é crucial para transformar comportamentos destrutivos ou prejudiciais em comportamentos sustentáveis.	Escolhem caminhos desafiadores para alcançar um comportamento sustentável. Possuem maior motivação para questões ambientais, sociais e de governança. Acreditam que a consciência para a sustentabilidade assume desafios, mas pode influenciar positivamente os outros.	Sentem que o conhecimento para a sustentabilidade não pode ser aplicado no trabalho para alcançar resultados.	Estabelecem metas mais baixas para alcançar a conscientização para a sustentabilidade. Esforçam-se menos e desistem facilmente de resolver questões relativas aos problemas ambientais e sociais.
ATTITUDES DE SUSTENTABILIDADE	Demonstram uma forte vontade em adotar atitudes em prol da sustentabilidade. Consideram urgente agir contra as mudanças climáticas, as desigualdades de gênero e a erradicação da pobreza.	Concentram-se fortemente em ações e objetivos para contornar os problemas relacionados às mudanças climáticas. Influenciam positivamente aos outros a buscarem maneiras de contornar problemas como falta de oportunidades, educação e emprego. Buscam mudanças para reduzir a pobreza e alcançar o bem-estar social.	Têm pouca vontade de atitudes de sustentabilidade e não buscam formas de contornar os problemas ambientais, sociais e econômicos.	São menos orientados para a ação e outras formas de contornar os problemas decorrentes das alterações climáticas. Podem influenciar os outros a desistirem de tomar atitudes contra degradação ambiental, desigualdades e a pobreza.
COMPORTEAMENTO DE SUSTENTABILIDADE	Demonstram preocupação e responsabilidade pelo seu comportamento, estilo de vida e consumo.	Adotam um estilo de vida pessoal para reduzir o desperdício e podem influenciar outros a fazerem o mesmo. Mostram o mesmo respeito por homens e mulheres. Mostram preocupação com a má reputação das empresas e respondem bem a situações particulares, cuidando de seus funcionários e do meio ambiente.	São passivos e céticos em relação às mudanças climáticas e questões sociais.	São menos ativos e persistentes em relação às mudanças sociais e ambientais. Permanecem passivo e não mostram nenhum entusiasmo para alcançar um comportamento sustentável. Podem minar a paixão pela sustentabilidade de outros e criar climas pessimistas.
VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE	Sabem interagir com diferentes públicos e demonstram sensibilidade para questões relacionadas a questões sociais, de grupos identitários, raça, etnia, orientação sexual, gênero, entre outras. Podem encorajar um ambiente de respeito por todos.	Demonstram bons níveis de conforto e aceitação ao interagir com pessoas de diferentes grupos sociais.	São menos orientados a lidar e aceitar opiniões diferentes, seus comportamentos podem ser entendidos, muitas vezes, como preconceituosos. Podem criar climas de trabalho tensos, incentivando a falta de empatia e o individualismo.	Têm pouca vontade de interagir com pessoas de diferentes grupos sociais ou que tenham uma opinião diferente sobre determinado assunto.
PAPEL DO LÍDER NA DIVERSIDADE	Se veem como agentes ativos na mudança social.	Assumem um papel ativo na criação de mudanças na estrutura social de uma organização. Demonstram forte vontade de implementar ações de mudança e inovação relacionadas com questões de diversidade. Criam um ambiente de trabalho respeitoso, amigável e inclusivo para todos.	Sentem que não podem mudar as questões sociais do mundo e estão menos engajados na criação de um ambiente de trabalho mais inclusivo.	São menos orientados para alcançar a mudança social. Fazem menos esforço para alcançar a justiça social e podem incentivar as desigualdades no local de trabalho. Investem menos tempo e dinheiro em treinamento de diversidade. Limitam funcionários de grupos minoritários a crescerem na escada corporativa e ascenderem socialmente.
ROMPENDO ESTEREÓTIPOS	Consideram que as questões levantadas pelos grupos minoritários são válidas e devem ser tidas em conta de acordo com as suas particularidades.	Demonstram preocupação com questões de idadismo, racismo, sexismo, classismo, homofobia, entre outras formas de preconceito. Atuam ativamente na organização com o objetivo de minimizar as vulnerabilidades sociais que podem ser um empecilho para um bom clima organizacional.	Demonstram forte tendência a ter uma crença generalizada sobre um determinado grupo de pessoas.	Mantêm crenças inconscientes sobre vários grupos sociais e identitários, e esses preconceitos decorrem da tendência de organizar os mundos sociais por categorização. Podem criar expectativas, julgamentos e tomar decisões com base em estereótipos de um determinado grupo.
CLIMA ÉTICO	Mostram uma forte vontade de justiça e adotam uma postura honesta e confiável.	Sabem como comunicar a importância da ética aos outros e podem influenciar um clima de trabalho mais justo. Buscam alternativas para superar as injustiças dentro e fora do ambiente de trabalho. Não têm medo de enfrentar as injustiças e defender os direitos dos outros. Podem influenciar fortemente os outros a fazerem o mesmo.	Têm pouca vontade de construir um clima de trabalho pautado na ética e na justiça.	São menos éticos, estabelecendo metas mais baixas para alcançar comportamento ético, padrão moral e resultados justos. Fazem menos esforço para alcançar a justiça social e podem ser menos honestos e confiáveis.

Nesta dimensão, você está sendo avaliado a partir de atributos associados aos resultados positivos de uma liderança efetiva. Esta dimensão evidencia os aspectos relacionais da liderança e suas influências sobre os indivíduos.

Efetividade: um elemento complexo da liderança que sintetiza a percepção sobre os resultados positivos da atuação do líder.

Engajamento no trabalho: estado positivo do indivíduo em relação ao seu trabalho.

Segurança psicológica: percepção dos indivíduos sobre os sentimentos de segurança no ambiente organizacional.

Comprometimento afetivo: apego emocional com a organização, bem como um estado que está conectado à identificação e envolvimento do indivíduo com o seu trabalho.

Reputação: percepção que reflete uma combinação de características pessoais, realizações, comportamento demonstrado, e representações intencionais durante um período, observado diretamente ou relatado por outros.

Visão: a visão do líder está associada a um conjunto de crenças sobre como as pessoas devem agir e interagir para alcançar um estado positivo futuro.

Empoderamento: elemento motivador capaz de energizar e sustentar comportamentos positivos, que levam a uma maior performance tanto a nível individual quanto a nível coletivo. O empoderamento é visto como uma forma de dar autonomia aos liderados.

Média dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Metrics	Autoavaliação	Liderado	Par	Supervisor
Efetividade	4,0	4,4	3,8	4,1
Engajamento no Trabalho	3,3	4,4	4,0	4,2
Segurança Psicológica	2,7	4,7	4,0	4,5
Comprometimento Afetivo	3,7	3,8	4,3	4,8
Reputação	3,0	4,1	4,0	4,0
Visão	4,7	4,3	4,0	3,7
Empoderamento	3,0	4,9	4,0	4,0

Gráficos de médias dos diferentes atributos para cada grupo avaliador

Comparativo da média da autoavaliação e da média geral

Métricas	Eu	Média
Efetividade	4,00	4,21
Engajamento no Trabalho	3,33	4,28
Segurança Psicológica	2,67	4,50
Comprometimento Afetivo	3,67	4,22
Reputação	3,00	4,06
Visão	4,67	4,06
Empoderamento	3,00	4,44

	LÍDERES COM ALTO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES	LÍDERES COM BAIXO SCORE	CONSEQUÊNCIAS PARA OS LÍDERES
EFETIVIDADE	São vistos como líderes que possuem alto desempenho na organização e demonstram resultados positivos em sua atuação.	Os líderes mais efetivos estimulam comportamentos positivos entre os membros da equipe e constroem um ambiente de trabalho harmônico.	Estes líderes são vistos como distantes dos seus liderados. A equipe acredita que o líder não busca alcançar os objetivos da organização e não atende as necessidades internas dos liderados.	Não possuem um time satisfeito com a sua atuação como líder e não possuem boas relações com seus liderados.
ENGAJAMENTO NO TRABALHO	Estes líderes estimulam um estado positivo nos seus liderados em relação ao seu trabalho.	Os líderes que possuem equipes mais engajadas possibilitam que seus liderados alcancem maior performance no trabalho e tenham níveis mais reduzidos de estresse por conta das atividades profissionais.	Não demonstram interesse em estimular seus liderados a se sentirem bem com o seu próprio trabalho.	Possuem equipes que não enxergam a sua atuação como líder interessada no bem-estar dos indivíduos.
SEGURANÇA PSICOLÓGICA	Acreditam que seja positivo para o resultado da organização a construção de um ambiente que permita que as pessoas se expressem sem medo de consequências negativas.	A percepção de alta segurança psicológica dos funcionários aumenta a facilidade de se expressarem e reduz o risco de serem penalizados ao apresentarem novas ideias.	Acreditam que seja indiferente para o resultado da organização a construção de um ambiente que permita que as pessoas se mostrem e se expressem sem medo de consequências negativas.	Quando falta segurança psicológica, os funcionários sentem que não podem se manifestar livremente, gerando medo e preocupações. Isso afeta negativamente o engajamento e performance dos liderados.
COMPROMETIMENTO AFETIVO	Buscam gerar elevado apego afetivo ou emocional à organização por parte dos seus liderados. São fortemente comprometidos em fazer com que os membros da equipe deixem a organização.	Atuam como modelo de identificação e envolvimento com a organização, propiciando que o trabalho tenha um significado pessoal para os liderados.	Não estimulam um apego afetivo/emocional com a organização para seus liderados, sendo indiferentes se eles gostam ou não de serem membros da organização.	Não é percebido como um líder interessado em fazer com que os liderados permaneçam na organização e que o trabalho possua um significado pessoal.
REPUTAÇÃO	Possuem boa reputação quanto às entregas que faz, sendo conhecido pela consistência. Pessoas assim possuem um nível de efetividade maior e possuem mais influência política genuína.	Ganham a confiança dos seus colegas de trabalho e passam a ser bem vistos na organização de forma geral. Desta forma, líderes assim ganham poder de influência e são percebidos como mais efetivos.	Possuem uma reputação duvidosa quanto a sua atuação na organização. Aparentam não transitar bem em comportamentos políticos e não são bem-vistos quanto às entregas.	Estes líderes não possuem confiança e credibilidade pelos seus liderados, e são vistos como menos efetivos. Possuem baixo desempenho como líder.
VISÃO	Possuem visão do futuro baseada em valores organizacionais e inspira comportamentos positivos nas equipes. Eles líderes possuem clareza dos caminhos que a organização pretende seguir.	A visão do líder cria um contexto facilitador e atrativo para aumentar comportamentos adaptativos e proativos nos liderados.	Estes líderes não possuem uma clareza sobre os objetivos da organização ou não conseguem transmitir aos liderados de forma clara o futuro da organização.	A falta de visão do líder torna o futuro da organização impreciso aos liderados, aumentando a insegurança da permanência na organização ou despertando a desconfiança dos liderados quanto a capacidade da organização alcançar resultados elevados.
EMPODERAMENTO	Estes líderes inspiram seus liderados a definirem por si mesmos como o trabalho pode ser feito da melhor forma.	Os liderados possuem maior senso de empoderamento para tomar suas próprias decisões em relação ao trabalho. Os liderados se sentem mais independentes e entendem que o líder possui mais confiança na equipe.	Estes líderes são vistos como controladores e buscam interferir excessivamente na forma como os liderados devem desempenhar o trabalho. Estes líderes não estimulam a autonomia da equipe.	A ausência de empoderamento gera um clima de trabalho controlador pelo líder, fazendo com que os liderados se sintam menos interessados em propor mudanças ou se sentirem comprometidos com o trabalho.

Leadership Essentials

Crafting Relationships

Social & Environment Commitment

Leadership Consequences

- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.
- DeBode, J. D., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Walker, A. G. (2013). Assessing ethical organizational culture: Refinement of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 49(4), 460-484.
- Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-McIntyre, K. (2003). Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory. *Academy of management Journal*, 46(5), 618-630.
- Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. *Journal of Management*, 31(1), 126-152.
- Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., & Olsson, D. (2019). The Sustainability Consciousness Questionnaire: The theoretical development and empirical validation of an evaluation instrument for stakeholders working with sustainable development. *Sustainable Development*, 27(1), 35-49.
- Hadley, C. N., Pittinsky, T. L., Sommer, S. A., & Zhu, W. (2011). Measuring the efficacy of leaders to assess information and make decisions in a crisis: The C-LEAD scale. *The Leadership Quarterly*, 22(4), 633-648.
- Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., Zinko, R., Arnell, B., & James, M. (2007). Reputation as a moderator of political behavior-work outcomes relationships: A two-study investigation with convergent results. *Journal of Applied Psychology*, 92(2), 567.
- House, R. J. (1998). Appendix: Measures and assessments for the charismatic leadership approach: Scales, latent constructs, loadings, Cronbach alphas, interclass correlations. In Dansereau, F., Yammarino, F. J. (Eds.), *Leadership: The multiple-level approaches: Contemporary and alternative* (pp. 23-30). London, England: JAI Press.
- Liang, J., Farh, C. I., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. *Academy of Management Journal*, 55(1), 71-92.
- Otaye-Ebede, L. (2018). Employees' perception of diversity management practices: scale development and validation. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(4), 462-476.
- Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. *Organization Science*, 24(5), 1517-1538.
- Parker, S. K. (1998). Enhancing role breadth self-efficacy: the roles of job enrichment and other organizational interventions. *Journal Of Applied Psychology*, 83(6), 835.
- Plant, E. A., & Devine, P. G. (2003). The antecedents and implications of interracial anxiety. *Personality And Social Psychology Bulletin*, 29(6), 790-801.
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational And Psychological Measurement*, 66(4), 701-716.
- Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6), 1063.
- Shore, L. M., & Chung, B. G. (2022). Enhancing leader inclusion while preventing social exclusion in the work group. *Human Resource Management Review*, in press.
- Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the State Hope Scale. *Journal of personality and social psychology*, 70(2).
- Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. *Academy of management Journal*, 38(5), 1442-1465.
- Steffens, N. K., Haslam, S. A., Reicher, S. D., Platow, M. J., Fransen, K., Yang, J., ... & Boen, F. (2014). Leadership as social identity management: Introducing the Identity Leadership Inventory (ILI) to assess and validate a four-dimensional model. *The Leadership Quarterly*, 25(5), 1001-1024.
- Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.
- Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. *The Leadership Quarterly*, 13(3), 243-274.

RELATORIO LEADERSHIP FOR THE FUTURE

FGV EAESP

NÚCLEO DE ESTUDOS
EM ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS

FGV EAESP

RELATÓRIO 360° ASSESSMENT LEADERSHIP

AGOSTO, 2025 // NEOP

EQUIPE RESPONSÁVEL:

PROFESSORAS:

DR.^a MARIA JOSÉ TONELLI - MARIA.JOSE.TONELLI@FGV.BR

DR.^a JOANA STORY - JOANA.STORY@FGV.BR

DR.^a IANAIRA NEVES - IANAIRA.NEVES@FGV.BR

DR.^a JUSSARA PEREIRA - JUSSARA.PEREIRA@FGV.BR

PESQUISADORES:

DANILO ANDRETTA - DANILO.ANDRETTA@GMAIL.COM

JULIA VASCONCELOS - JULIAVMTG@GMAIL.COM

APOIO ADMINISTRATIVO:

MARIANA.LAUGHTON - mariana.laughton@fgv.br

2025

RELATÓRIO LEADERSHIP FOR THE FUTURE

RELATÓRIO TÉCNICO-TECNOLÓGICO

AGOSTO, 2025 // NEOP

 FGV EAESP

NÚCLEO DE ESTUDOS
EM ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS